

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ

Кадирова Дилдора Наджатбековна

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Бурдина Зоя Михайловна

Студент Кокандского государственного педагогического института

Абдурахманова Дилдора Алижон кизи

Студент Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254172>

Аннотация: Публикация посвящена анализу особенностей формирования навыков инновационного мышления и обучения детей дошкольного возраста в ДОО, с помощью которых можно добиться больших результатов в воспитании и развитии способностей детей.

Ключевые слова: творческое развитие, старший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель.

В мире осуществляются многочисленные исследования, посвященные проблемам обучения детей инновационному мышлению на основе креативного подхода, созданию возможностей и благоприятных педагогических условий для их всестороннего развития в соответствии с их интеллектуальными способностями, интересами, потребностями и возрастными особенностями. Анализ данных научных изысканий показывает важное значение изучения и исследования научно-исследовательских работ, посвященных таким проблемам, как определение эффективных методов и средств, имеющих важное значение в формировании навыков инновационного мышления у детей дошкольного возраста; эффективное использование интегративных подходов к подготовке детей к школьному образованию и вариативных программ, адаптируемых к особенностям их комплексного развития; использование методик, направленных на формирование у детей навыков инновационного мышления на основе креативного подхода в процессе образовательной деятельности; дидактические игры и определение их роли в формировании у детей навыка инновационного мышления; широкое внедрение инновационных технологий в процессы образования и воспитания; совершенствование содержания, форм, методов и методики формирования у детей дошкольного возраста навыков инновационного мышления на основе современных подходов.

В нашей республике на основе изменений, происходящих в области образования в условиях глобализации, осуществляются коренные реформы в системе дошкольного образования, в результате которых поэтапно совершенствуется материально-техническая база, нормативно-правовое, методическое обеспечение дошкольной образовательной организации.

В Законе Республики Узбекистан “О дошкольном образовании и воспитании” определена такая приоритетная задача, как “Внедрение современных инновационных и информационно-коммуникационных технологий в целях создания и всестороннего развития альтернативных форм образования и воспитания детей”. С этой точки зрения креативный подход к процессу дошкольного образования, совершенствование

процесса формирования навыков инновационного мышления у детей являются одними из актуальных задач.

Настоящая диссертация в определенной степени служит выполнению задач по внедрению инновационных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, воспитание физически здоровой, самостоятельно мыслящей, обладающей интеллектуальным потенциалом, ищущей, творческой и всесторонне развитой личности, намеченных в Республики Узбекистан ЗРУ-595 от 16 декабря 2019 года “О дошкольном образовании и воспитании”, Указе Президента Республики Узбекистан УП-60 от 28 января 2022 года “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы”, Законе ПП-4312 от 8 мая 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года”, постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 802 от 23 декабря 2020 года “Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания”, № 391 от 13 мая 2019 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дошкольных образовательных организаций” и других нормативно-правовых актах, относящихся к данной сфере деятельности.

Исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий республики «Формирование системы инновационных идей социального, правового, экономического, культурного, духовно-просветительского развития информационного общества и демократического государства и пути ее реализации».

References:

1. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
2. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.
3. Толмачева В. В., Передерей Е. П. Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого потенциала с помощью инновационных методов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. – Т. 39. – С. 1376–1380.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.
5. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
6. Turg'unov, S. T., et al. "Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti

(2014).

7. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1: 6.
8. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.
9. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.
10. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
11. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.6 (2020): 8919-8926.
12. Каримова, Шоира Бахтияровна. "ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ–КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 317-320.
13. Shoira, Karimova. "PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 1.5 (2022): 416-421.
14. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.
15. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjanovna. (2022). THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 75-77. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/583>
16. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjonovna. (2021). Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 32–36. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/234>
17. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
18. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
19. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World

Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>

20. G'anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 129-134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>

21. Najatbekovna, Qodirova Dildora. "FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSON-CENTERED EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 332-334.

22. Кадирова, Дилдора Наджатбековна. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 416-420.

23. Najatbekovna, Kadirova Dildora. "Develop Innovative Thinking Skills Based on a Creative Approach." (2021).

24. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE UPBRINGING OF PHYSICAL QUALITIES BY PURPOSEFUL DEVELOPMENT OF ACTION POTENTIAL IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 134-143.